

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 9 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Шаймардонова Дилафруз Алматовна

Аннотация: В данной статье излагаются научно-теоретические основы социально-педагогических основ подготовки старшеклассников к семейной жизни, педагогические взгляды мыслителей на подготовку к семейной жизни, воспитание старшеклассников к жизни в общеобразовательной школе, выявляются современные проблемы, готовя старшеклассников к семейной жизни, описано положительное влияние жизненной подготовки на социально-педагогические проблемы и вопросы.

Ключевые слова: Общество, глобализация, демографическая, социальная, моральная, экономическая, правовая, творческая, гуманитарная, аксиологическая, технологическая.

Духовный человек образован, ведет определенную семейную жизнь и является лояльным гражданином своей страны. Это человек, знающий законы своей страны и соблюдающий их, который может гордиться своей страной. На наш взгляд, насколько важны материальные потребности человека в его повседневной жизни, образе жизни и на протяжении всей жизни, тем сильнее спрос на его духовные потребности. Итак, духовность – это фундамент культуры человека и общества, фундамент, определяющий определенное направление жизни общества. Потому что духовность оказывает большое влияние на формирование экономической и социальной системы жизни общества. Если духовность в обществе обеднеет, развитие остановится, общество столкнется с кризисом. По мере формирования и в определенном смысле роста уровня духовности и семейной жизни в обществе улучшается и экономическая и социальная жизнь этого общества. В исследовании С. Нишеновой по той же проблеме под названием «Воспитание всесторонне развитой личности в развитии педагогической мысли Восточного Возрождения» подробно описывается формирование и развитие идей, связанных с воспитанием всесторонне развитой личности. Воспитание учащихся общеобразовательной школы на основе семейной жизни требует, прежде всего, ознакомления с содержанием научно-исследовательских работ, проводимых по специальности или смежным направлениям, обобщения выдвинутых в них идей, работы на основе анализа. Поэтому на начальном этапе исследовательской деятельности необходимо начать духовно-просветительскую работу среди студентов общеобразовательных учреждений, источники, освещающие вопросы формирования семейной жизни в них, воспитательный процесс мы начали со знакомства с

В условиях глобализации образования накоплен определенный опыт внедрения педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс и проведен ряд исследований. К ним относятся, например, работы Н.Ф. Талызиной, М.Т. Громовой, Т.С. Назаровой, Н. Сайидахмедова, С.А. Усманова, С.С. Гуломова. Анализ истоков проблемы показал, что существуют следующие проблемы повышения эффективности педагогической деятельности,

организуемой в общеобразовательных средних учебных заведениях по ориентации учащихся в семейную жизнь:

- что теоретические и практические основы организационно-педагогической деятельности по направлению семейной жизни в соответствии с социальными потребностями и потребностями не развиты на необходимом уровне в современных условиях, когда устанавливаются рыночные отношения и происходят важные изменения в производственная инфраструктура нашей республики;
- тот факт, что деятельность учителя в общеобразовательных средних образовательных учреждениях не организована на основе передовых педагогических технологий по ориентированию учащихся на семейную жизнь;
- отсутствие широкого изучения опыта развитых зарубежных стран в вопросе приучения молодежи, особенно студенческой молодежи, к семейной жизни или медлительность во внедрении этого опыта;
- семейные, районные, общественные, диагностические центры, родительские организации, производственные предприятия, биржи труда, отделы молодежного общественного движения «Камолот», учебные и бизнес-центры для обучения студентов семейной жизни, деятельность по взаимному сотрудничеству которых не налажена. крупный масштаб.

Многие аспекты устранения упомянутых проблем связаны с организацией обучения учащихся средних общеобразовательных учреждений в духе семейной жизни, эффективностью педагогической деятельности, удовлетворением социальных потребностей в подготовке квалифицированных специалистов. обеспечивает

Как уже говорилось выше, разработана конкретная система приобщения учащихся общеобразовательных школ к семейной жизни. По данным источников, на эту систему будут влиять следующие факторы:

- социальные факторы (контингент учащихся и социальная характеристика родителей);
- демографические факторы (село, количество детей в семье и т.п.);
- экономические факторы (характеристики местного производства и т.п.);
- национальные факторы (обычаи и традиции);
- педагогические факторы (уровень квалификации коллектива педагогов, виды работ, в которых традиционно участвуют студенты и т.п.);
- перспективы дальнейшего развития экономики регионов республики;
- демографическая ситуация района и области;
- национальные трудовые традиции и особенности их воспитательного воздействия на молодое поколение;
- существующий опыт школ республики по трудовому воспитанию и профориентации учащихся.

Однако, на наш взгляд, система ориентации студентов на семейную жизнь не будет состоять только из факторов, обеспечивающих успешность рассматриваемого процесса. Такая система должна отражать общую суть целостного процесса, направленного к определенной

цели. В рамках системы ориентации на семейную жизнь желательно, чтобы нашли свое выражение следующие ситуации:

1. По своей структурной структуре: цель, задача, принцип, содержание, форма, методы и средства, ожидаемый результат.
2. По сфере деятельности: профессиональная информация, просвещение, консультирование, образование, профессионально-образовательная практика, деятельность, повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
3. По идейному содержанию: социальное, нравственное, экономическое, правовое, творческое, гуманитарное, ценностное, технологическое.
4. С точки зрения основных субъектов этого процесса: семьи, образовательных учреждений, общественных, социальных и производственных организаций.
5. По содержанию сотрудничества: финансовая поддержка, организация профессионального образования, повышение профессиональной квалификации специалистов и их переподготовка, трудоустройство специалистов.

В то же время существуют определенные проблемы в подготовке учащихся общеобразовательных учреждений к семейной жизни. На наш взгляд, это:

1. Студентам предоставляется недостаточная информация о существующих образовательных направлениях и их характеристиках, качествах, важных в организации образования.
2. Отсутствие у студентов полной информации о профессиях и областях специализации, по которым готовят специалистов в системе общего, среднего специального и высшего образования, и характере связанных с ними проблем.
3. Отсутствие прочного взаимодействия педагогического коллектива, семьи, района, сообщества, а также образовательных организаций в деле подготовки учащихся к семейной жизни.
4. Необеспечение согласованности между общим средним, средним специальным и высшим учебным заведением в плане ориентации молодежи на семейную жизнь.

«Гордость – основа семейной жизни. Это также большое благословение — гордиться событиями природы и общества. Человек с высокой семейной жизнью умеет сохранить свою честь, скромность и целомудрие». Известно, что педагог в своей деятельности формирует граждан, защищающих интересы общества в обществе, в котором он живет. Так что, можно сказать, что его творчество в каком-то смысле служит формированию гордости нации. Значение труда учителя настолько велико, что основа государственного строя, в котором он живет, определяется совокупностью качеств и результатами его труда. Потому что сам учитель, живя в определенном обществе, формирует личности, определяющие основу этой системы и являющиеся ее ведущей силой. Личности, сформированные в результате деятельности учителя, обеспечивают устойчивость этой системы или государства. В связи с этим великий чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670) так описывает работу образования в своем труде «Великая дидактика»: «Диоген и Стобей, что является основой всякого государства?» - В воспитании молодежи. Там же сказано: «Иоганн Валентин Андре: — Это означает правильное руководство и радикальное изменение молодости».

Так Я.А.Коменский убедительно описывает значение и славу просвещения и просвещения и посвящает свою жизнь воспитанию молодежи. Он поставил воспитательную работу в определенную систему, раскрыл истинную природу, цель и задачи классно-урочного процесса. Об особенностях воспитательного процесса пишет и Я. А. Коменский: «К этому же относится и знаменитая мудрость Григория Назиана: «Обучение и воспитание человека – самое трудное и сложное дело – искусство искусств – конь. Поэтому создание искусства искусств представляет собой чрезвычайно сложную задачу и требует размышления не одного человека, а многих людей, потому что у одного человека, каким бы острым умом он ни был, в фокусе внимания находится столько вещей, что удержать их совершенно невозможно. это.»

Список ссылок

1. Komilov N. Ma'naviy kamolot ilmi // "Islom nuri" gazetasi. 2005 yil, 17-18 (299).
2. Mavlonova R.A., To'raeva O., Xoliqberdiev K. Pedagogika. –Т.: O'qituvchi, 2001 y.
3. Mirtursunov Z. O'zbek xalq pedagogikasi. - Т.: Fan. 1973. - 212 b.
4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Т.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.
5. Musurmonova O. Oila ma'naviyati – oilaviy hayot: (O'quv qo'llanma). – Т.: "O'qituvchi", 1999. – 200 b.
6. Muxsieva A.Sh. Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari // Ped. fan. nomz. diss... avtoref. - Toshkent, 2005. – 25 b.
7. Nishonova S. Sharq Uyg'onish davri pedagogik fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi // Ped. fan. dokt. diss. ... -Toshkent, 1998. – 202 b.